

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

УДК 631.189+528.44:332+347.214.2+349.418+004.9+332.3:528.44.2.

O‘Z BOSHIMCHALIK BILAN EGALLAB OLINGAN YERLARNI KADASTRLI HUJJATLASHTIRISH ASOSLARI

Joldasbayeva Umida Jalgasbayevna,

*Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti «Suv xo‘jaligi va yerdan foydalanish» kafedrasining
2 bosqich magistranti*

Reimov Nietbay Baynazarovich,

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti «Suv xo‘jaligi va yerdan foydalanish» kafedrasining professori, Don va sholi ilmiy shlab chiqarish birlashmasi direktorining ilm, fan va innovatsiyalar bo‘yicha maslahatchisi, qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, Turon fanlar Akademiyasi akademigi

<https://orcid.org/0009-0007-2687-5314>

niyetbay.reimov@bk.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19435515>

Annotatsiya. Maqolada har xil sabablar bilan o‘zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo‘lgan huquqlarni e’tirof etish ketma ketligi va Qoraqalpog‘iston Respublikasidagi o‘zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlar haqida o‘tkazilgan ilmiy tadqiqot ishlarining qisqacha mazmuni keltirilgan.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston, yer uchastkasi, o‘z boshimcha, hujjat, Qonun, bino, inshoot.

Аннотация. В статье рассматриваются последовательность признания прав на земельные участки и возведенные на них здания и сооружения, самовольно занятые по различным причинам, а также порядок признания прав на земельные участки и возведенные на них здания и сооружения в Республике Каракалпакстан, приведен краткий обзор научных исследований, проведенных на построенных здесь зданиях и сооружениях.

Ключевые слова: Республика Узбекистан, Каракалпакстан, земельный участок, самовольно, документ, Закон, здание, сооружение.

Abstract. The article examines the sequence of recognition of rights to land plots and buildings and structures erected on them, illegally occupied for various reasons, as well as the procedure for recognizing rights to land plots and buildings and structures erected on them in the Republic of Karakalpakstan, a brief overview of the scientific research carried out on the buildings and structures constructed here is provided.

Key words: Republic of Uzbekistan, Karakalpakstan, land plot, arbitrarily, document, Law, building, structure.

Kirish. Hozirgi vaqtda Respublikamiz aholisining soni 38 milliondan ortib, oilalar soni ko‘payib va ularning yashash joylari areallari ham kengayib bormoqda. Ushbu sharoitda Respublikamizda har xil sabablar bilan ayrim shaxslarning joylarni o‘zboshimchalik bilan egallab olish holatlari uchramoqda. Prezidentimiz ushbu

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

holatga ijobiy yondashib, «O‘zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo‘lgan huquqlarni e’tirof etish to‘g‘risida»gi Qonunni imzoladi.

O‘zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo‘lgan huquqlarni e’tirof etish to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasining 2024 yil 5 avgusttagi O‘RQ – 937 qonuni maqsadi o‘zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo‘lgan huquqlarni e’tirof etish bilan bog‘liq munosabatlarni tartibga solishdan iborat. Ortiqcha egallangan yer uchastkasi o‘zining yer uchastkasiga tutashgan bo‘lsa, Mazkur yer uchastkasi ilgari boshqa jismoniy va yuridik shaxslarga ajratilmagan yoki elektron onlayn auksionga qo‘yilmagan bo‘lsa, Mazkur yer uchastkasidan foydalanish yuzasidan jismoniy va (yoki) yuridik shaxslar o‘rtasida nizo mavjud bo‘lmasa, mazkur yer uchastkasi uchun yer solig‘i bo‘yicha, unda qurilgan binolar va inshootlar uchun esa mol-mulk solig‘i bo‘yicha qarzdorlik mavjud bulmasa.

Materiallar va uslublar. Ilmiy tadqiqot ishlarini bajarishda ilmiy mushohada, tizimli tahlil, dala tadqiqotlari, suratlarni deshifrovkalash, hisob-konstruktiv, loyihalash, qiyosiy taqqoslash, yerlarni inventarizatsiyalash, masofadan zondlash, matematik modellashtirish, statistik guruhlash usullaridan va GAT texnologiyalari dasturlaridan foydalanildi.

Tadqiqot natijalari. O‘zboshimchalik bilan noqonuniy egallangan maydonlarning Qoraqalpog‘iston Respublikasida ham borligi aniqlandi. Xususan, Kadastr agentligi Qoraqalpog‘iston Respublikasi boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, 2025 yilda noqonuniy egallangan holatlardan 1121 ta holat, ya’ni 52 gektarlik yer maydoni o‘z joyiga qaytarilgan. Shuningdek, 675 ta holatda 39,2 gektar yer maydoni bo‘yicha sudlarga da’vo arizalari kiritilgan.

Bu bo‘yicha Kadastr agentligi Qoraqalpog‘iston Respublikasi boshqarmasi to‘liq ma’lumot berdi. Unda sohada 2025 yil amalga oshirilgan ishlar hamda O‘zbekiston Respublikasining 2024 yil 5 avgust kungi «O‘zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan bino va inshootlarga bo‘lgan huquqlarni tan olish to‘g‘risida»gi qonuniga muvofiq amalga oshirilayotgan ishlar haqida keng turda aytib o‘tildi [1].

Shu bilan bir qatorda Qoraqalpog‘iston Respublikasida 2025 yilning o‘tgan 6 oyi davomida Davlat kadastrlari palatasi boshqarmasi va uning hududiy filiallari tomonidan 31 ming 303 ta yer uchastkasi va ko‘chmas mulkka kadastr pasporti tayyorlab berilgan. Xududdagi 49 ming 443 ta yer uchastkasi va ko‘chmas mulkka bo‘lgan huquqlar davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan.

Shuningdek, hozirgi vaqtda Qoraqalpog‘iston Respublikasida jami 476 ming 165 ta kadastr hujjatlari arxivlarda saqlanmoqda. Shundan, 474 ming 152 ta hujjat elektron formatga o‘tkazilgan [2].

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

2025 yilning 6 oyi davomida tadbirkorlik va shaharsozlik ishlarini amalga oshirish uchun jami 2754 ta yer uchastkasi dasturga kiritilgan. Shundan, 408 ta yer maydoni 29,97 gektar yer uchastkasi sotuvga qo‘yilib, 90 ta yer uchastkasi sotilgan.

Yakka tartibda uy-joy qurish va uy-joyini obodonlashtirish uchun yer uchastkalaridan jami 417 ta yer uchastkasi dasturga kiritilgan. Shundan 45 ta yer maydoni auksionga qo‘yilgan, 28 ta yer uchastkasi sotilgan [2].

Yangi tasdiqlangan qonunga ko‘ra, fuqarolar quyidagi ko‘chmas mulklarni o‘z nomiga (ijara va mulk huquqi asosida) qonuniy o‘tkazib olishi mumkin:

- 2018 yil 1 may kunigacha yakka tartibdagi uy-joy qurib o‘zboshimchalik bilan egallagan yer hamda undagi bino va inshootlar;
- 2018 yil 1 may kunigacha fuqarolar va tashkilotlar tomonidan hujjatda ko‘rsatilgan maydondan ortiqcha egallangan yer hamda undagi bino va inshootlar;
- «bir martalik aksiya» doirasida huquqlarni e‘tirof etish oxiriga yetmagan yer hamda undagi bino va inshootlar;
- 2021 yil 8 iyunga (hokimlarning vakolati bekor qilinguniga) qadar tuman (shahar) hokimlari qarori bilan ajratilgan, lekin viloyat hokimi yoki xalq deputatlari Kengashi tomonidan tasdiqlanmagan yer;
- bog‘dorchilik va uzumchilik shirkatlari hududidagi turar joylar hamda ular egallagan yerlar;
- kichik sanoat zonalarini hududiga 2020 yil 9 martgacha joylashtirilgan tadbirkorlarning yeri;
- davlat orderi bilan xususiy lashtirilgan binolar va uylar egallagan yer;
- hokim qarori bilan mulk huquqi e‘tirof etilgan binolar va uylar egallagan yer uchastkasi.

Ko‘chmas mulkni qonuniylashtirish uchun ular quyidagi talablarga javob berishi lozim:

-yer boshqa shaxsga ajratilmagan yoki auksionga chiqarilmagan bo‘lishi; yer uchastkasidan foydalanishda nizo mavjud emasligi; yer va mol-mulk solig‘i bo‘yicha qarzdorlik mavjud emasligi; muhofaza zonasida, sug‘oriladigan yerda joylashmaganligi; bosh reja talablariga zid emasligi (mavjud bo‘lsa); har bir kategoriyaga xos boshqa shartlar (investisiya majburiyati bajarilganligi, shirkat a‘zosi hisoblanishi va boshqalar).

Bunda uy-joy maydoni belgilangan o‘lchamlardan oshganda, ortiqcha egallangan qismiga ijara huquqi, boshqa shaxslarning huquqlarini buzmasa, dehqon xo‘jaligini yoki tomorqa xo‘jaligini yuritish uchun e‘tirof etiladi. Bunda qo‘yidagi ishlar ketma ketligi bajarilishi lozim; Birinchi- kadastr agentligi (palata) AATga nomzodlar bo‘yicha 6 xil turdagi birlamchi ma‘lumotlarni kiritadi. Ikkinchi- vakolatli organlar har bir yer uchastkasi bo‘yicha o‘z vakolatidagi ma‘lumotlarni tizimga kiritadi. Uchinshi- AATda to‘liq shakllantirilgan elektron yig‘majild ma‘lumotlari jamoatchilikka e‘lon qilinadi. Turtinchi- hujjatlarning tug‘riligi, to‘liqligi va qonuniyligi Adliya vazirligining hududiy bo‘linmalari tomonidan o‘rganib chiqiladi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Beshinchi – manfaatdor jismoniy va yuridik shaxslar ushbu ma’lumotlar bo‘yicha vakolatli tashkilotlarga shikoyat qilishi mumkin. Oltinchi – vakolatli tashkilotlar tomonidan shikoyatlar ko‘rib chiqiladi. Yettinchi - adliya vazirligining hududiy bo‘linmalari tomonidan javob berilgan shikoyatlar mazmuni o‘rganiladi. Sakkizinchi -ijobiy xulosa qabul qilinganda fuqarolarga xabarnoma yuboriladi. To‘qizinchi - xabarnoma asosida bir martalik to‘lovni amalga oshirganlarga xalq deputatlari viloyat Kengashi qarori bilan huquqlar e’tirof etiladi [1,3].

Qonunning 15 moddasiga muvofiq Davlat kadastrlari palatasi hududiy boshqarmalari tomonidan ijara va mulk huquqini e’tirof etish masalasi ko‘rib chiqiladigan yer uchastkasining, binoning va inshootning elektron yig‘majildi yaratiladi. Elektron yig‘majildga quyidagi ma’lumotlar kiritiladi (biriktiriladi). Bunda yer uchastkasining kadastr raqami, fuqaroning va yakka tartibdagi tadbirkorning familiyasi, ismi, otasining ismi, tug‘ilgan sanasi, jismoniy shaxsning shaxsiy identifikasiya raqami, doimiy yashash joyi va mobil telefoni raqami, rezident bo‘lgan yuridik shaxsning to‘liq nomi, ro‘yxatdan o‘tgan sanasi, manzili, soliq to‘lovchining identifikasiya raqami va rahbarining mobil telefoni raqami, yer uchastkasini o‘zboshimchalik bilan egallab olgan shaxslar to‘g‘risidagi ma’lumotlar, yer uchastkasi joylashgan manzil, yer fondining toifasi va maydoni, shuningdek WGS-84 ochiq koordinatalar tizimidagi shartli chegaralar, yer uchastkasining joylashuv sxemasi, yer uchastkasidan amalda foydalanilish maqsadi, yer uchastkasining ushbu qonun 1-modda 2-qismida nazarda tutilgan holatlardan biriga mansubligi haqida ma’lumotlarga aniqlik kiritiladi.

Ikkinchi bosqichda tuplangan ma’lumotlar va hujjatlarni tizimga kiritiladi. Ushbu bosqichda 2 oy muddat ichida vakolatli tashkilotlar ularga yuborilgan elektron yig‘majildni ko‘rib chiqadi va o‘ziga tegishli ma’lumotlar va hujjatlarni tizimga kiritadi. Ma’lumotlar va hujjatlarning tug‘riligini qarab, tekshiruvchi organlar asosan qo‘yidagilar hisoblanadi;

- 1) Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Soliq qo‘mitasi;
- 2) Qoraqalpog‘iston Respublikasi Jo‘qorg‘i Kengesi, Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari;
- 3) Qishloq xo‘jaligi vazirligi huzuridagi «O‘zdaverloyiha» davlat ilmiy loyihalash instituti;
4. Raqamli texnologiyalar vazirligi huzuridagi Kosmik tadqiqotlar va texnologiyalar agentligi;
- 5) Tuman (shahar) hokimliklari Qurilish va uy-joy kommunal xo‘jaligi vazirligining tuman (shahar) bo‘limlari;
- 6) Sog‘liqni saqlash vazirligi huzuridagi sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo‘mitasining tuman (shahar) bo‘limlari;
- 7) Investisiyalar, sanoat va savdo vazirligining hududiy boshqarmalar Davlat aktivlarini boshqarish agentligining hududiy bo‘linmalari;

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Bundan sungi masalani jamoatchilikka e'lon qilish va shikoyatlarni ko'rib chiqish uchun- tizimda to'liq shakllantirilgan elektron yig'ma jild ma'lumotlari tegishli fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organlari binolar e'lon burchaklari, kadastr agentligi rasmiy veb-sayti va boshqa axborot manbalarida jamoatchilikka bir oy davomida e'lon qilinadi; Agar norozilik omillari yuzaga kelsa manfaatdor shaxslar e'longa nisbatan 1 oy ichida vakolatli tashkilotlarga shikoyat qilishlari mumkin; Kelib tushgan shikoyatlarni o'rganishdan tayyorlangan ma'lumotlar ga asosan vakolatli tashkilotlar tomonidan 3 ish kunida tizimga javob kiritadi; vakolatli tashkilotlar tomonidan shikoyatlarga berilgan javoblar adliya vazirligining hududiy bo'linmalari tomonidan o'rganiladi va xulosa kiritiladi.

Yakuniy bosqichda elektron yig'ma jild, ma'lumotlar va hujjatlar Qonun talablariga muvofiqligi jihatidan 2 oy ichida o'rganadi, shuningdek Qonunning 4-12-moddalarida belgilangan asoslarga muvofiq yer uchastkalari hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish maqsadga muvofiqligi to'g'risidagi xulosa tayyorlaydi va tizimga kiritadi. Ijobiy xulosa tasdiqlangandan so'ng, kadastr agentligi tomonidan tegishli shaxsning mobil telefoniga bir martalik to'lovni 20 ish kuni ichida to'lash to'g'risidagi SMS-xabarnoma avtomatik ravishda yuboriladi. Bir martalik to'lov to'langan taqdirda, elektron yig'majild, ma'lumotlar va hujjatlar ijobiy xulosalar bilan birga Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi, xalq deputatlari viloyatlar va Toshkent shahar Kengashlari ya'ni hududiy Kengashlarga navbatdagi sessiyada yoki majlisda ko'rib chiqish uchun tegishli qonunning 19 moddasiga muvofiq ATT orqali avtomatik ravishda yuboriladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi, xalq deputatlari viloyatlar va Toshkent shahar Kengashlari ya'ni hududiy Kengashlar qarorlari Adliya vazirligi hududiy boshqarmalari tomonidan ekspertizadan o'tkazilgandan so'ng tasdiqlanadi va rasmiy e'lon qilinganidan keyin kuchga kiradi (Qonunning 20-moddasi).

Elektron yig'ma jild, ma'lumotlar va hujjatlar Qonun talablariga muvofiqligi jihatidan 2 oy ichida o'rganadi, shuningdek Qonunning 4-12-moddalarida belgilangan asoslarga muvofiq yer uchastkalari hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish maqsadga muvofiqligi to'g'risidagi xulosa tayyorlaydi va tizimga kiritadi (18-modda);

Ijobiy xulosa tasdiqlangandan so'ng, kadastr agentligi tomonidan tegishli shaxs mobil telefoniga bir martalik to'lovni 20 ish kuni ichida to'lash to'g'risidagi SMS-xabarnoma (avtomatik ravishda) yuboriladi (19-modda);

Bir martalik to'lov to'langan taqdirda, elektron yig'majild, ma'lumotlar va hujjatlar ijobiy xulosalar bilan birga hududiy Kengashlarga* navbatdagi sessiyada yoki majlisda ko'rib chiqish uchun ATT orqali avtomatik ravishda yuboriladi [1,3].

Xulosalar.

1. O'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish bo'yicha O'zbekistonda, jumladan Qoraqalpog'istonda aholiga hozirgacha 3 marta imkon berildi va ushbu

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

jarayonda kupchilik o‘zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari hamda ularda qurilgan noqonuniy binolar va inshootlar tegishli hajmlarda to‘liq xujjatlashtirildi.

2. Yakka tartibdagi uy-joylar egallangan yerlarga ijara huquqi quyidagi hajmgacha e’tirof etiladi: 1998-yil 1-iyulgacha qadar egallangan bo‘lsa 0,24 gektargacha;
3. Egallangan yerlar 1998-yil 1-iyuldan 2018-yil 1-may kunine deyin egallangan bo‘lsa-Toshkent, Nukus shaxarlari hamda viloyat markazlarida 0,06 gektar, qolgan hududlarda 0,12 gektardan oshmagan holda beriladi.
4. agar boshqa nizolar bo‘lmasa, dehqon xo‘jaligi tomorqa xo‘jaligini yuritish uchun hajmdan ortiqcha yerlar tegishli shaxslarga rasmiylashtirib beriladi.
5. Yangi qabul qilingan Nizomga asos, 2025-yilning 25-martidan keyin noqonuniy qurilish ishlarini olib borish jinoyat hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining O‘RQ – 937 qonuni. 2024 yil 5 avgust.
2. Reimov N.B., Joldasbaeva U.J. State benefits and requirements of state documentation of lands. American Journal of Technology and Applied Sciences. Impaktfaktor journals. ISSN (E): 2832-1766. JIF-7.235 Volume 41, October – 2025. 9-13 pp. www.americanjournal.org.
3. O‘z boshimchalik bilan egallab olingan yerlarni kadastrli hujjatlashtirish asoslari
4. International Conference on Scientific Research in Natural and Social Sciences.
5. Hosted online from New York, USA. Website: econfseries.com 2nd august, 2025. 146-152 betlar.
6. Joldasbayeva Umidaning ilmiy hisobotlari.